

ISSN: 2181-4155

ActaCAMU

Scientific journal
№ 1(1) 2022

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ActaCAMU

Ilmiy-amaliy jurnal №1(1) 2022

Bosh muharrir

Mamasadikov Nurillo Shukrullayevich – CAMU rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari

dotsent Normatova Shahnoza Anvarovna (Farg‘ona)

Tahrir hay‘ati:

prof. Nishonov Yusibjon Nishonovich (Farg‘ona)

prof. Ermatov Nizom Jumaqulovich (Toshkent)

prof. Ro‘ziyev Sherzod Ibodullayevich (Toshkent)

prof. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich (Urganch)

dotsent Botirov Murodjon Turg‘unboyevich (Farg‘ona)

prof. Gulzoda Qurbonshox Muxammadali (Tojikiston)

prof. Ibodzoda Saidmuqim Tilloyevich (Tojikiston)

prof. Popov Vyacheslav Leonidovich (Rossiya)

prof. Al-Shukri Salman Xasunovich (Rossiya)

prof. Privalova Irina Leonidovna (Rossiya)

dotsent Suxinin Andrey Anatolyevich (Rossiya)

prof. Nedjdet Unyuvar (Turkiya)

prof. Ayxan Attar (Turkiya)

prof. Chukanov Aleksey Nikolayevich (Belorus)

prof. Rubnikovich Sergey Petrovich (Belorus)

prof. Mir Axmad Manzur (Hindiston)

prof. Beylarov Rauf Orundj oglu (Ozarbayjon)

prof. Taychiyev Imamnazar Taychiyevich (Qirg‘iziston)

prof. Shatmanov Suynali Toktonazarovich (Qirg‘iziston)

dotsent Abdumanonov Ahrorjon Adxamjonovich (Farg‘ona)

MUNDARIJA

ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ИМПЛАНТОВ НА ОСНОВЕ Co-Cr. <i>Ботиров М.Т., Норматова Ш.А., Мамажонов М.М., Минченя В.Т., Луцук П.Е.</i>	7
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК С ОБРАЗОВАНИЯМИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В МАТКЕ. <i>Амирасланова Н. А.</i>	11
РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ (II сообщение). <i>Жуманалиева М.Б., Сулайманов Ш.А., Камолова Д.А.</i>	18
ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС: ДА? НЕТ? МОЖЕТ БЫТЬ? (Предварительный обзор по данным зарубежной печати). <i>Сухинин А. А., Онбыш Т. Е., Норматова Ш. А., Ботиров М. Т.</i>	22
АҲОЛИ ЎРТАЧА ҲАЁТ ДАВОМИЙЛИГИ ЎЗГАРИШНИ КЕЛГУСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ БАҲОЛАШ. <i>Мамасадиков Н.Ш., Мамаризаев Х.О., Норматова Ш.А., Эрматов Н.Ж.</i>	37
МАСШТАБЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА. <i>Хатира Н. Х., Рузиматова Х.К.</i>	44
ГЕПАТИТ В KASALLIGINI DAVOLASHDA DORIVOR O'SIMLIK LARDAN OLINADIGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI JIGAR HUYAYRASIGA TA'SIRINI O'RGANISH. <i>Botirov M.T., Normatova Sh.A., Kuramatova Sh.A.</i>	51
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DIAGNOSTICS. <i>Abdumanonov A.A., Ruziev Sh.I.</i>	54

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С МИКОЗАМИ ГЛАЗ. <i>Абдуллаева А.М., Халилов А.М., Назирджанов М.А.</i>	63
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕ БОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ И ВАКЦИНАЦИЯ COVID-19 В ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД <i>Жуманалиева М.Б., Темирова В.Н., Темиров Н.М.</i>	69
ГИБРИДНАЯ НАУКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ: ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНЫ И ГЕОГРАФИИ <i>Ан Ёнг Джин, Жураев З.К.</i>	77
ПРЕПОДАВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ЛАТЫНЬ ВСЕ ЕЩЕ «ЖИВА» <i>Шокирова М.Н., Денис Соку</i>	88
TIBBIY TA'LIMDA DIDAKTIKA <i>Ganiyev K.X.</i>	94
MEDITSINAGA OID MATNLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATI <i>Ismailova S.T., Hojaliyev I.T.</i>	100
TARAXACUM OFFICINALE O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBINI ANIQLASH <i>Axmedova Z.Q., Qirg'izov Sh.M.</i>	103
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ И ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИИ (Глобальные исследования диаспоры) <i>Ким Кёнгахак, Расулов И.З.</i>	110
TABIIY SHAROITDA O'SUVCHI NA'MATAKDAN BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALAR SIFATIDA FOYDALANISHNING KIMYOVIY OMILLARI P <i>G'ofurova S.O.</i>	116
THE TRADITIONAL DISEASE NAMES IN THE ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES WITH THE SAME SEMANTIC ORIGIN <i>Ganieva G.G.</i>	121
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ: НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА <i>Бурхонова Г.Г., Сайидырахимова Д.С.</i>	124

TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA XORIJIY TIL (INGLIZ TILI) NING AHAMIYATI VA UNI O'QITISH MASALALARI <i>Uzaqova O.M.</i>	129
BO'LAJAK SHIFOKORLARNI TAYYORLASHDA RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIMNING UMUMIY METODIK TAMOYILLARI <i>Aliyev Z.Z.</i>	135
SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA TABIAT MUHOFAZASI MASALASI <i>Xakimova F.X.</i>	138
BO'LAJAK JISMONIY MADANIYAT MUTAXASSISLARINING PEDAGOGIK MADANIYATI VA KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOYIY- PEDAGOGIK ZARURATI <i>Asqarova M.A., Mamadova F.M.</i>	142

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ И ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИИ
(Глобальные исследования диаспоры)****MIGRATION AND URBAN MIGRATION CURRENT TRENDS (Global diaspora studies)****МИГРАЦИЯ ВА ШАҲАР МИГРАЦИЯСИ МАВЗУСИДА ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР
(Глобал диаспора тадқиқотлари)**

Ким Кёнгахак,
профессор доктор Департамент глобальных исследований диаспоры Колледж гуманитарных и социальных наук Чоннамский национальный университет, Кванджу, Южная Корея, khkim@chonnam.ac.kr
Расулов Ихтиёр Зоҳиджон угли, Жураев Зухриддин Камолиддин угли,
Аспиранты Высшей Школы Социальных Наук Чоннамский Национальный Университет,
Кванджу, Южная Корея 177305-2@jnu.ac.kr / 198928@jnu.ac.kr

Аннотация: В данной статье представлен информативный анализ современных миграционных тенденций. Модель факторов выталкивания и притяжения как движущей силы миграции, урбанизации и миграции, а также выводы из изученных данных о влиянии миграции на экономику представлены в виде аналитических рассуждений. В частности, в статье обсуждалось, как иммиграция увеличивается с экономическим развитием страны и как она влияет на привлекательность страны, согласно модели «притягивающего фактора». Поскольку в этих регионах в основном сохраняется экономический рост, также приводится ряд аналитических соображений о причинах, по которым многие люди в этих странах мигрируют из сельских районов в городские в поисках работы. В заключение были представлены размышления о том, как миграция связана с нашей сегодняшней жизнью.

Ключевые слова: (э)мигранты, миграция, диаспора, урбанизация, экономика, тенденции, глобализация.

Abstract: This article provides an informative analysis of today's migration trends. The model of push and pull factors as a driver of migration, urbanization, and migration, and the conclusions of the studied data on the impact of migration on the economy are presented in the form of analytical reasoning. In particular, the article discussed how immigration increases with the country's economic development and how it affects the country's attractiveness, according to the "push and pull factor model". As economic growth is largely maintained in these regions, several analytical considerations are also shared about the reasons why many people in these countries migrate from rural to urban areas in search of work. In a conclusion, reflections were presented on how migration is related to our lives today.

Keywords: (e)migrants, migration, diaspora, urbanization, economy, trends, globalization.

Аннотация: Ушбу мақолада миграциянинг бугунги тенденциялари ҳақида информативе таҳлилий мулоҳазалар улашилади. Миграция ҳайдовчиси сифатида туртки ва тортиш омиллари модели, урбанизация ва миграция, ҳамда миграциянинг иқтисодий таъсири хусусида ўрганилган маълумотлар хулосалари – таҳлилий мулоҳаза тарзида келтирилади. Хусусан, мақолада, иммиграция “туртки ва тортиш омиллари модели”га кўра, мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши билан ортиши ва мамлакат янада жозибадор бўлишига қандай таъсир этиши муҳокама қилинди. Иқтисодий ўсиш асосан ушбу ҳудудларда сақланиб қолаётганлиги сабабли, бу мамлакатларда кўп одамлар иш излаб қишлоқлардан шундай шаҳарларга кучиб ўтишларининг сабаблари ҳақида ҳам қатор

таҳлилий мулоҳазаларни улашилмоқда. Хулоса сифатида миграциянинг бугунги кундаги ҳаётимизга нақадар алоқаси борлиги борасида мулоҳазалар тақдим этилди.

Калим сўзлар: (э)мигрантлар, миграция, диаспора, урбанизация, иқтисодиёт, тенденциялар, глобаллашув.

Введение. Продолжительность времени, в течение которого человек должен прожить в каком-либо месте, прежде чем он будет считаться мигрантом, варьируется, но обычно вам нужно прожить где-то не менее трех месяцев или года, прежде чем вас можно будет назвать мигрантом. Человек является мигрантом там, где мигрант идет. Человек является иммигрантом из места своего происхождения. Если в стране больше иммиграции, чем эмиграции, население может расти. Миграция означает, что люди начинают жить в другом месте. Часто люди пересекают границу. Обычно это граница между странами. В данной статье представлен информативный анализ современных миграционных тенденций. Так, существуют «модели выталкивающих и притягивающих факторов» как драйверов миграции, урбанизации и миграции, а также выводы данных опросов о влиянии миграции на экономику, которые представлены в виде аналитических аргументов. В частности, в статье обсуждалось, как иммиграция увеличивается с экономическим развитием страны и как это влияет на привлекательность страны согласно модели «притягивающих факторов». Аналитические соображения также разделяются относительно того, почему многие люди в этих странах переезжают из сельских районов в города в поисках работы, поскольку экономический рост в этих регионах остается в значительной степени неизменным. Короче говоря, миграция из сельской местности в город ведет к урбанизации, и этот процесс оказывает значительное влияние на плотность населения, его распределение и экономические возможности в различных регионах. Наконец, состоялась дискуссия о том, как миграция связана с нашей сегодняшней жизнью.

Миграция означает, что люди начинают жить в другом месте. Часто они пересекают границу. Обычно это граница между странами. Тот, кто мигрирует, называется мигрантом. Туристы также пересекают границу, но остаются в другом районе ненадолго [1]. Поэтому человека называют мигрантом только в том случае, если он дольше проживал в другом месте. Срок, в течение которого человек должен прожить где-то, прежде чем он будет считаться мигрантом, варьируется от места к месту, но часто вы должны прожить где-то от трех месяцев до одного года, прежде чем вас назовут мигрантом. Человек является эмигрантом в том месте, откуда уезжает мигрант. Человек является иммигрантом, откуда он приехал. Если в стране больше иммиграции, чем эмиграции, население может расти. Это называется коэффициентом чистой миграции. Другая причина роста населения — превышение уровня рождаемости над уровнем смертности [2].

Глобализация и миграция. По мнению некоторых, глобализация привела к значительному увеличению миграции. Например, число мигрантов увеличилось с 84 миллионов до 243 миллионов человек в период с 1970 по 2015 год. Это огромный рост, но в процентах от мирового населения это увеличение с 2,3% до 3,3%.

Другие используют несколько иные данные и считают, что в среднем мигрирует около 3% населения мира. До Первой мировой войны миграций было много, а с 1914 по 1945 год миграций стало меньше [3].

После Второй мировой войны миграция поднялась до довоенного уровня. В результате они приходят к выводу, что миграция не увеличилась резко, но глобализация привела к тому, что количество людей, которые хотят остаться в другом месте на короткое время, например, туристов, значительно выросло. Но это не миграция.

Одной из основных причин миграции является потребность в рабочей силе в странах назначения [4]. Особенно опасные, трудные или грязные работы все меньше и меньше выполняются жителями страны назначения, и в результате на них часто нанимают иммигрантов.

Другие причины миграции включают воссоединение семьи, брак и учебу. Около 10% всех мигрантов во всем мире являются беженцами, что составляет около 0,3% населения мира беженцами. Они бежали в другую страну от политического насилия или преследований. Таким образом, количество беженцев также может быстро меняться в связи с возникновением или разрешением конфликтов [5]. В последние годы число беженцев резко увеличилось из-за конфликтов в Сирии, Афганистане, Южном Судане и Венесуэле.

Около 83% беженцев во всем мире прибывают из 10 стран. Около 75–80% беженцев принимают в соседней стране, что показывает, что конфликты и возникающие в результате потоки беженцев являются серьезной проблемой, особенно лишь в нескольких регионах мира.

Итак, у нас есть модель факторов выталкивания и вытягивания в качестве движущей силы миграции. Тем не менее, есть также некоторая критика модели, и поэтому в этой части объясняется критика модели, а также других теорий миграции. В модели факторов «отталкивания и притяжения» описываются преимущества и недостатки как регионов отправления, так и регионов назначения.

Первый пункт критики модели заключается в том, что миграция, по-видимому, является лишь следствием различий в характеристиках между районами без учета того, как мигранты выбирают место назначения. Это соответствует историко-структурной теории, которая предполагает, что миграция является главным образом результатом неравного распределения богатства [6].

В мировой системе периферийные страны могут обеспечить дешевую рабочую силу, необходимую странам ядра. Поскольку прибыль остается в ядре, согласно историко-структурной теории, это еще больше увеличивает различия в уровне благосостояния, и эти различия являются важнейшей движущей силой миграции. Такого же рода теория является неоклассической теорией. Предполагается, что миграция происходит из-за того, что в районах выезда много работников, а значит, там низкая заработная плата.

По мере миграции людей предложение рабочей силы будет падать, что приведет к росту заработной платы. В регионе назначения, где мало рабочих и высокая заработная плата, новые рабочие увеличат предложение рабочих, что приведет к падению заработной платы [7]. Таким образом создается своего рода равновесие, при котором заработная плата станет примерно одинаковой, а миграция прекратится. Но историко-структурная теория и неоклассическая теория, а также модель факторов выталкивания и притяжения игнорируют свободный выбор мигрантов. Например, около 3% населения мира являются мигрантами, а это значит, что остальные 97% не мигрируют и делают выбор где-то остаться.

Характеристики местности также могут быть положительными для одного мигранта и, следовательно, причиной выезда в этот регион, в то время как для других мигрантов это может быть причиной выезда. Кроме того, решение о миграции в конечном итоге зависит от характеристик мигранта, таких как возраст, уровень образования и пол мигранта, а также от его или ее социальных контактов и связей за границей [8].

Более того, многие мигранты через некоторое время также возвращаются на родину, что не может быть объяснено как с точки зрения историко-структурной теории, так и с точки зрения неоклассической теории и модели факторов выталкивания и притяжения. Обычно они не менялись. Вкратце: выбор мигрировать не объясняется. Второй пункт критики заключается в том, что согласно модели факторов выталкивания и притяжения миграция будет уменьшаться по мере экономического развития, но исследования показали, что она будет увеличиваться. Согласно теориям миграционного перехода, мы можем отобразить это на графике; горизонтальная ось показывает экономическое развитие, а вертикальная ось показывает долю мигрантов [9].

Иммиграция, как ожидается в соответствии с моделью факторов выталкивания и притяжения, будет увеличиваться по мере экономического развития страны, потому что страна становится более привлекательной. Однако эмиграция из беднейших стран низка.

Мало у кого есть деньги на переезд. В результате эмиграция сначала будет увеличиваться при экономическом развитии: люди станут богаче, и появится возможность мигрировать. Эмиграция увеличивается до тех пор, пока страна не станет страной со средним уровнем дохода.

Если страна будет развиваться еще дальше, эмиграция уменьшится. Таким образом, во многих странах, особенно странах со средним уровнем дохода, существует как иммиграция, так и эмиграция. Модель факторов выталкивания и притяжения не может объяснить, почему в стране много иммиграции и одновременно эмиграции. Модель устремлений-возможностей пытается объяснить выбор мигрировать на индивидуальном уровне: если кто-то очень беден, у него нет желания мигрировать, но и нет вариантов. Желание мигрировать возрастает за счет развития и, например, образования, благодаря которому люди больше узнают о других сферах. С более высоким развитием увеличиваются и финансовые возможности, поэтому кто-то с большей вероятностью мигрирует.

Третий момент критики заключается в том, что согласно теориям миграционных сетей миграция часто зависит от общей истории, которая не отражена в модели факторов выталкивания и вытягивания [10]. Из-за войн, колониального прошлого и предыдущей вербовки рабочих между двумя странами может уже существовать сеть, или может быть проще мигрировать из одной страны в другую. Кроме того, предыдущие группы мигрантов могут по-прежнему контактировать с потенциальными мигрантами из зоны выезда. Они могут помочь и проинформировать их перед поездкой и после прибытия, что приводит к значительному количеству миграции между несколькими странами. Таким образом, важна сеть, в которой потенциальные мигранты с районом поселения были важны.

Городская миграция - текущие перспективы. До сих пор обсуждались основные концепции миграции, поэтому давайте обсудим важную форму миграции: городскую миграцию. Урбанизация часто возникает в результате миграции из села в город. Сельское означает сельскую местность, а городское означает город. По мере того, как люди мигрируют из сельской местности в города, все большая часть жителей страны проживает в городе, что называется урбанизацией. Во многих развитых странах урбанизация имела место с 19 века. Индустриализация означала, что на фабриках в городе было много работы, а в сельской местности работы было мало. Высокая рождаемость в сельской местности привела к избытию рабочих, и многие люди переехали в город [11].

Уровень урбанизации - это процент жителей, проживающих в городе, и поэтому он резко увеличился. Скорость урбанизации - это скорость, с которой увеличивается степень урбанизации. Если в городе уже живет много людей, к ним присоединится относительно небольшое количество людей, а это означает, что скорость урбанизации падает при высоком уровне урбанизации. Упадок внутренних городов, увеличение количества доступных автомобилей и рост благосостояния позволили богатым жить за городом и каждый день ездить в город на работу с 1950-х годов.

Процесс, при котором люди переезжают из города в районы вокруг него, называется субурбанизацией. Особенно в таких американских городах, как Лос-Анджелес, в этот период многие кварталы были построены за пределами города. Эти кварталы называются пригородами. Поскольку для того, чтобы у каждого был дом с садом, требовалась огромная площадь, мы говорим о «городском разрастании»: город раскинулся на огромной площади. Потому что богатые покинули город, бедные остались в городе, и все больше и больше людей уезжало; субурбанизация стала самоусиливающимся процессом.

С 1980-х годов интерес к городу снова растет; идет реурбанизация. Люди возвращаются в город, потому что он был отремонтирован. В конце концов, джентрификация сделала некоторые районы более привлекательными, потому что люди переезжают в город на работу, учебу или отдых [6].

Эта новая миграция в город имеет последствия для периферийных районов, таких как Нидерланды. В сельских муниципалитетах периферийных районов молодые люди уезжают в город учиться и работать и остаются там. Поэтому в районах отправления не хватает молодых работников, у которых, в свою очередь, тоже есть дети. В результате в этих районах наблюдается старение населения.

Городская миграция влияет на экономику. Компании также уходят из-за нехватки подходящих работников. Это создает самоусиливающуюся ситуацию для людей и компаний, которые уходят. В некоторых странах наблюдается сильный экономический рост. Этот экономический рост может быть следствием развития особых экономических зон; области, в которых компании могут закрепиться на выгодных условиях, таких как налоговые льготы. Эти особые экономические зоны в основном развиваются в городах вдоль побережья, чтобы компании могли легко экспортировать товары через порты. Поскольку экономический рост по-прежнему в основном заметен в этих районах, многие люди в этих странах переезжают из сельской местности в такие города в поисках работы. Так создаются мегаполисы [8].

Перенаселение создает трудности в наименее благоприятных местах рядом с таким городом. Тогда плотность населения может значительно возрасти, особенно если будет построено много высотных многоквартирных домов. Распределение населения в этой стране также меняется; все большая часть населения будет проживать в прибрежных районах. Короче говоря, миграция из сельской местности в город ведет к урбанизации, и этот процесс имеет серьезные последствия для плотности населения, его распределения и экономических возможностей в различных районах [10].

Выводы. Многие люди в этих странах переезжают из сельской местности в эти города в поисках работы, тем более что в этих регионах все еще наблюдается экономический рост. В сельских районах высокая рождаемость и обилие рабочей силы, и многие люди мигрировали в города. Поскольку прибыль остается в основе, согласно теории исторической структуры, это еще больше увеличивает имущественное неравенство, и это неравенство является наиболее важным фактором миграции. Некоторые теории и критические замечания, связанные с миграцией. Существует модель выталкивающих и притягивающих факторов как движущих сил миграции. Из этого они делают вывод, что миграция значительно не увеличилась, но глобализация сильно увеличила количество людей, которые, как и туристы, хотят остаться где-то еще на короткий период.

Таким образом, как и ожидалось от модели двухтактного фактора, по мере экономического развития страны иммиграция увеличивается, потому что она становится более привлекательной. Согласно миграционной теории перелетных птиц, это можно проиллюстрировать графически. Горизонтальная ось — экономическое развитие, а вертикальная ось — доля иммигрантов. Первая критика этой модели заключается в том, что без учета того, как мигранты выбирают места назначения, миграция представляется только результатом различий в характеристиках между регионами. Вторая критика заключается в том, что двухтактные модели показывают, что миграция снижается по мере экономического развития, но исследования показывают, что она увеличивается.

Все большая часть населения страны проживает в городах из-за миграции из села в город. Третье замечание, согласно теории миграционной сети, заключается в том, что миграция часто зависит от общих историй, которые не отражены в моделях факторов выталкивания и притяжения. Короче говоря, миграция из сельской местности в город ведет к урбанизации, и этот процесс оказывает значительное влияние на плотность населения, его распределение и экономические возможности в различных регионах.

Подтверждение

Мы хотели бы выразить особую благодарность профессору доктору Ким Кёнхак. С помощью научного одобрения профессора удалось вписать в статью все необходимое

содержание. Однако вы знаете, что любые академические недостатки исходят от студентов.

Acknowledgment

We would like to express our special gratitude to Professor Dr. Kim Kyunghak. It was possible to write all the relevant content in the article with the help of the professor's scientific approval. However, you know that any academic shortcomings are from the students.

Таъаккурнома

Муҳтарам Профессор доктор Ким Кёнҗакка алоҳида миннатдорчилик изҳор этамиз. Мақоладаги барча манзур мазмунларни профессорнинг илмий маконати шарофати ила ёзишга муваффақ бўлинди. Бироқ, ҳар қандай илмий камчиликларни талабалардан деб билгайсиз.

Используемая литература

1. Aganbegyan, A. G., Zaslavskaya, T. I. (1974). Methodological Issues in the Studies Social Processes. Novosibirsk.
2. Amrita LimbuAmrita Limbu (2022) Badhyata and dukha : emotions, labor, and migration across education migration to Australia and labor migration to Qatar from Nepal. Journal of Ethnic and Migration Studies.
3. Korel, L. V. (1982). Population movements between urban and rural areas in conditions of urbanization. Novosibirsk: Nauka.
4. David A. Hollinger (2018) Protestants Abroad: How Missionaries Tried to Change the World but Changed America. DOI: 10.1515/9781400888795
5. Kutafieva, E. S., Moskaleva, N. I., Papenov, K. V., and Trudova, M. G. (1971). Migration of the rural population in the Central Economic Region. Moscow.
6. Jill Ahrens (2022) ‘Somehow I’m an Expat and He’s a Migrant’: Intersectional Identities, Multiple Migrations and Family Decision-Making Amongst Middling Migrant Couples. DOI: 10.1007/978-3-031-12503-4_7
7. Shanthi Robertson (2022) Returning to Where?: Onward Migration and Diverse ‘Return’ Mobilities amongst Nigerian Transnational Families in Europe. Journal of African Diaspora 14(1):35-63. DOI: 10.1163/18725465-bja10026
8. Marta Bivand, Erdal Marta, Bivand Erdal, et al, (2022) Becoming Destination(s)? Complex Migration Trajectories, Transnational Lifeworlds, and Migration Decisions. DOI: 10.1007/978-3-031-12503-4_2.
9. Mirkina, O. N. (2018). Trends in Contemporary International Labour Migration. The economic journal, 3(51), 92–107.
10. Shanthi RobertsonRosie Roberts (2022) Rethinking Privilege and Social Mobility in Middle-Class Migration: Migrants ‘In-Between’. DOI: 10.4324/9781003087588